

QARAQALPAQ FOLKLORI SHIG'ARMALARINDA KIYIM-KENSHEK ATAMALARINIŇ QOLLANILIWI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922291>

Dilbar Xalmuratova Yaqıpbævna

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń qaraqalpaq tili hám ádebiyatı qánigeliginiń 2-kurs magistrantı. Nókis qalası, Qaraqalpaqstan Respublikası.

Annotaciya.

Bul miynetimizde "Qaraqalpaq folklorı" nıń 9-13-tomlarındađı "Qırq qız", "Máspatsha", "Sháriyar", "Edige", "Qoblan" dástanlarında ushurasatuđın kiyim-kenshek atamaları haqqında sóz ettik. Olardı ústki kiyim, bas kiyim, ayaq kiyim hám de belbew túrleri- dep bólip alıp qaradıq.

Gilt sózler.

ústki kiyim túrleri, bas kiyim túrleri, ayaq kiyim túrleri, belbew túrleri.

USE OF CLOTHING TERMS IN KARAKALPAK FOLKLORE WORKS

Annotation.

In thiz article, we talked about the terms of clothing found in the epics "Qırq kiz", "Maspash", "Shariyar", "Edige", "Qoblan" in volumes 9-13 of Karakalpak folklore. We call them outerwear, headwear, shoes, belts.

Key words.

tures of outerwear, types of hats, types of shoes, types of belts.

Dástanlar tiliniń leksikası júdá bay. Olarda turmıstıń hár túrli tarawlarına baylanıslı atamalar júdá sheberlilik penen berilgen. Bul atamalardıń hár biri óz ornında kórkem sheberlilik penen qollanılğan. Dástanlar tilinde ushurasatuđın atamalardan biri, kiyim-kenshek atamaların tómendegishe bólip alıp qaraymız:

1. Ústki kiyim túrleri

Qasına qoyıp tayađın,

Súyenip náhán kópshikke,

Basın tıđıp buyıđıp,

Qos jađalı **ishikke**. (Qırq qız, 59-bet)

Ishik atl. Qundız, túlki, qozı t. b. haywanlardıń terisinen tigilgen üst kiyim.

[2.282.] Iлимпaz Sh. Qunnazarova: 1) sırlılğan kóylek; 2) teriden tigilgen qolđap; 3)

kishkene tósek; 4) at eri ústindegi tósek mánilerin ańlatadı- deydi arnawlı miynetinde. [3.11.]

Babam Shińgıstan qalǵan,
Qılqalı **qara ton** edi.
Jaǵası altın, jeńi zer,
Qásiyetli **ton** edi,
Babamnan qalǵan bul **lipa**,
Saǵan miyras bolsın, - dep,
Eńsesine jabadı. (Edige, 374-bet)

Qılqalı qara ton- qımbat bahalı ton. Lipa- ton. Maxmud Qashqariydiń “Devoni luǵat it túrk” miynetinde de “ton” túrinde de ushırasadı.[4.151.] Bul miynette jáne de, “ton” sózi hayaldıń “tuńǵısh balası”. Birinshi márte tuwılǵan bala meyli ul bolsın, meyli qız bolsın. Tuńǵısh qızdı “ton qız”, tuńǵısh balanı “ton beg” dep ataydı. [4. 151]

Ústińe kiy **málleni**,
Ayaǵıńdı ańlap bas. (Qırq qız, 26-bet)
Málle-shapan.

Yarın shomıldırıp, arıwlap murtın, shashın aldırıp, hasıl **qamqa** kiydirdi, basına qundız kiydirdi. (Máspatsha, 224-bet)

Qamqa-ton. Qamqa at. Altın-gúmis jalatqan jip penen tıǵız etip toqıǵan jipek gezleme, parsha. Qamqa ton. [5. 113.]

-Joaq ata, munı tawıp alǵansız, tawıp almasańız ózińniń eltińnen, qabızıńızdan bolsa, mına ústińdegi **iytkóylektey kóylekti** tigip kelsin, -dep soradı. (Edige, 305-bet)

Iytkóylek- jańa tuwılǵan náresteniń shille dáwirinde kiyetuǵın kiyimi.

-Áy balalarım, maǵan taza toppı, taza **gúppi**, taza gewish-mási, pákize hasa, shámber shaq ógizdiń shaqınan taza nasıbay shaqsha bolsa, ishın nasıbayǵa toltırıp ber, gúdarı qayıs baw taq, qáne, barsam barıp keleyin. (Sháriyar, 255-bet)

Gúpi at. Ishine paxta hám jún salıp sıırıp tikken, uzınlıǵı dizege keletuǵın üst kiyim. [2.37.]

Bózden kóylek, shal shekpen. (Qoblan, 405-bet)

Shekpen at. Jún jibinen, hár qıylı materiallardan ishine jún, paxta salıp yamasa paxta, jún salmay astarlı etip, sıırıp toqılǵan sırttan kiyetuǵın uzın kiyim. [6.524.]

Máttal kóylek-ıshstan beredi,
Saparı kamzol beredi,
Jaǵası altın, jeńi zor,

Qásiyetli **qara ton**,

Jipekten belbew keltirdi. (Edige, 363-bet)

Hár biriñe **jaǵalı kiyim** jaǵayın,

Írimǵa jaqsıdı kelgen beglerim. (Qoblan, 519-bet)

Biraq, balam usı altınlardı berseñ, bári de jay-jayında boladı,- dep altındı alıp, Máspatshaǵa **kúnlik shapanların** berip, Májnún atın selewge jiberip, ózi payıw-piyada Labaqbaydıń awılına jol tarttı. (Máspatsha, 180-bet)

Kúnlik shapan- jumısqa kiyetuǵın shapan. [5.73.]

Aqsawıt kiygen ústine,

Nayza alǵan dástine. (Qırq qız, 29-bet)

Aqsawıt at. Batırlardıń ústine (burıńǵı waqıtları) oq ótpew ushın, qorǵan ushın kiyip, urısqa túsetuǵın kiyim, qabat-qabat setkadan toqılıp islengen, urısta kiyetuǵın sırtqı, úst kiyim. [7.62.]

Jawıp **jipek shapandı**,

Basına qundız kiygizdi. (Qırq qız, 47-bet)

Qurtqajan ózin saylaydı,

Halaqanı uzın taslap. (Qoblan, 519-bet)

Halaqa at. Basqa oralǵan materialdıń tómen qarap artqa salbıraǵan bir ushı. [6.465.]

2. **Bas kiyim túrleri**

Qoydı qamap bolǵan soń,

Tawıp aldı **sálleni**. (Qırq qız, 26-bet)

Sálle at. Hár túrli gezleme materiallardan orap islengen bas kiyim. [6.191.]

Sırtı jırtıq **malaqay**,

Áyne onıń basında. (Qırq qız, 41-bet)

Malaqay at. Teriden tigilgen bas kiyim, qulaqshın, iytqulaq, tumaq. [5.265.]

Dágmentten belbew buwadı,

Qundız **soppas** beredi. (Edige, 374-bet)

Soppash- at. Uzınsha qulaqsız bas kiyim. [6.215.]

Anda patsha oylandı: -Wa, dariyx, taxtı qurısın, neteyin, taxsız-aq keteyin, ulsız-qızsız bendeniń jıyǵanı talaw der edi, keyni oyran der edi, eli-xalqımnan, taji-taxtımnan kesheyin, basıma **gulla** kiyeyin, qolıma hasa alayın, haqqa táwekel qılayın, Házireti Baydullaǵa haji tawap eteyin, yaratqan qádir alladan bir perzent niyet eteyin, - deyip, taxtını talaq etip, yurtını tashlap, bashıǵa **gulla** kiydi, qolıǵa hasa aldı. Shiydilla tarttı, yarım aqsham waqtında húw-haq diyip, patsha, áne yurtınan shıǵıp kete berdi. (Sháriyar, 225-bet)

Qasına onı aldırıp,

Qundız **telpek** kiygizdi. (Qırq qız, 35-bet)

Telpek atl. Bas kiyimniń bir túri, tóbesi domalaq, qoydıń seńseń terisinen jiyeklengen, ıssı bas kiyim. [6.305.]

Jipek oramal qolǵa alıp, Gúldey jaynap oynadı. (Qırq qız, 163-bet)

Jiper oramal- jipek gezlemeden jasalǵan hayal-qızlardıń basına oraytuǵın sharshısı.

-Áy balalarım, maǵan taza **toppı**, taza gúppi, taza gewish-mási, pákize hasa, shámber shaq ógizdiń shaqınan taza nasibay shaqsha bolsa, ishin nasibayǵa toltırıp ber, gúdarı qayıs baw taq, qáne, barsam barıp keleyin. (Sháriyar, 255-bet) **Toppı**-qulaqtı jawıp turatuǵın jıllı bas kiyim.

Jumırı kiygen basına,

Ánjim atlı gúl nashar. (Sháriyar, 275-bet)

Jumır at. Qoydıń, eshkiniń qarnınan islengen bas kiyim. [2.218.]

Gúlayımday periyzat,

Qundız kiyip basına. (Qırq qız, 56-bet) *Qundız* terisinen tigilgen bahalı bas kiyim.

Bashımdaǵı **haywanqash** qıysıqpeken, dúziwmeken? (Sháriyar, 237-bet)

Kiydim basqa **taqıya**,

Men taz boldım haqıya. (Qırq qız, 42-bet)

3. **Ayaq kiyim túrleri**

Qundız soppas beredi,

Sawırı etik kiyedi. (Edige, 374-bet)

Tor taqıya, **shoqay etik**. (Qoblan, 405-bet)

Shoqay at. Jılqınıń, sıyırdıń bas terisinen tigilgen ayaq kiyim. [6.537.]

Awızı kemseygen, tisleri ketik,

Gónergen kelbeti-**aqdushta etik**. (Qırq qız, 13-bet)

4. **Belbew túrleri**

Aqtı shalıp belińe,

Ústińe kiy málleni. (Qırq qız, 26-bet)

Dágmentten belbew buwadı,

Qundız soppas beredi. (Edige, 374-bet) Degment (A.)- belge baylaytuǵın belbewdiń túri. [8.102.]

Baylaǵan belge bul **pota**,

Anshellı kórdik kóp japa. (Máspatsha, 216-bet)

Apası Ayparshanıń quwanışlı ekenin júzlerinen, kózlerinen bayqap ne dep tur:

-Baylaǵan belińe tilladan **kámar**,

Sen jiladiń ayralıqqa zar-zar,

Waqtıń shadıman xosh kórinegi Ayparsha,

Sultanıńnan esittiń be bir xabar? (Máspatsha, 217-bet)

Baylağan bellerge **qamarlı pota**,

Sózlerińde joqtı, apa, hesh xata. (Máspatsha, 218-bet)

... **gúdarı qayıs baw** taq, qáne, barsam barıp keleyin. (Sháriyar, 255-bet)

Sırtqı **taspasınan** tilip alıp berdi. (Edige, 398-bet) **Taspa** at. Iylengen, keńnen tigilgen qayıs, jińishke baw. [6.284.]

Beline **shınjır** baylağan,

Ómirinshe erlikte,

Xalıqtıń gámın oylağan. (Qırq qız, 19-bet)

Jipekten belbew keltirdi. (Edige, 363-bet)

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq folklorı dástanlarında kiyim-kenshek atamaları júdá kóplep ushırasıp, bul altın gáziynemizdiń júdá bay ekenliginen derek beredi.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR:

1. Qaraqalpaq folklorı Kóp tomlıq 9-13-tomlar. Tashkent, "Manaviyat", 2009.
2. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. 2-tom. Nókis, "Qaraqalpaqstan", 1984.
3. Qunnazarova Sh. Avtoreferat. Qaraqalpoq xalq ertaklariniń leksika-semantikalıq va lingvomadeniy tahlili. Nókis, "Bilim", 2020.
4. Мутгаллибов С. М. Туркий сузлар девони (Девону луготит турк) III том. Тошкент, "Фанлар академияси", 1963.
5. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. 3-tom. Nókis, "Qaraqalpaqstan", 1988.
6. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. 4-tom. Nókis, "Qaraqalpaqstan", 1992.
7. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi. 1-tom. Nókis, "Qaraqalpaqstan", 1982.
8. Nasırov D. S., Dospanov O. Qaraqalpaq tiliniń dialektologiyalıq sózligi. Nókis, "Qaraqalpaqstan", 1983.